

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТЫБАЕВА АЙГУЛЬ ШИЛДЕБАЙКЫЗЫ
ХУСАИНОВА ДИЛЬНАРА БУЛАТОВНА
РГП на ПХВ «Детский сад «Қарлығаш» МҚ УДП РК

***Аннотация:** В статье подчеркивается, что понятие «интеллект» и «творчество» занимают ключевое место в раскрытии проблем взаимодействия детей дошкольного возраста и представляют собой фундаментальные категории дошкольной педагогики. Уточняются содержательные характеристики указанных понятий, акцентируется их роль в формировании индивидуальных возможностей ребенка. Интеллектуальные возможности ребенка опираются на имеющиеся знания, закрепляются соответствующими способностями и стимулируются его целенаправленностью. Отмечается, что важнейшим условием творческой деятельности является наличие эмоционально насыщенного опыта, обеспечивающего творческую активность.*

В контексте дошкольного возраста обоснована необходимость целенаправленного педагогического процесса, направленного на определение эффективных форм и способов организации развивающих игр, обеспечивающих развитие интеллектуально-творческих способностей ребенка.

***Ключевые слова:** интеллектуально-творческие способности, творчество, дошкольный возраст, развивающая игра.*

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» одним из ключевых направлений государственной образовательной политики является развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка. Концепция выявления и поддержки одаренных детей в РК также требует создания образовательного пространства, ориентированного на формирование и развитие творческого потенциала [1]. В этой связи нормативно-правовые документы в сфере образования рассматривают развитие творческой активности личности как один из приоритетов [2]. Актуальность данной задачи обусловлена тем, что усвоение нового знания, рост интеллектуальных возможностей и развитие мыслительных процессов напрямую зависит от уровня сформированности творческих способностей, именно творческие способности определяют послепупательное развитие общества. Современные педагогические технологии направлены на развитие креативности и интеллектуальной активности обучающихся, начиная с дошкольного возраста, что требует целенаправленной работы по формированию творческих мышлений, воображения и потенциальной инициативы [3].

Творчество определяется как высокоорганизованная форма мышления, предполагающая выход за рамки привычных способов решения задач. В структуре мыслительной деятельности оно проявляется в форме творческого воображения и выступает обязательным условием мастерства, инициативности и реализации творческой деятельности. Творческие способности трактуются как свойство личности, обеспечивающие принятие нестандартных решений, создание и восприятие принципиально новых идей.

Исследователи отмечают, что «творческая способность» представляет собой сложный комплекс качеств, который невозможно сформировать эпизодическими заданиями. Для устойчивости развития креативности требуется системная и длительная работа. Поэтому в дошкольном образовании необходимо выстраивать единую систему познавательных задач, последовательно превращая репродуктивные и формально-логические действия в творческие. Способности определяются как свойство личности, влияющие на эффективность деятельности; общие способности отражают уровень интеллектуального и мотивационного развития. Понятие «интеллект» трактуется как совокупность способностей, необходимых для успешного решения задач в определенной области. В.Штерн определял интеллект как общую

способность адаптироваться к новым жизненным условиям, а адаптация рассматривалась им как решение жизненно важных задач посредством деятельности, имеющей психический эквивалент [4]. По Қ.Б. Жарықбаеву интеллект может рассматриваться как формадетской творческой активности. Согласованное развитие интеллектуальны и творческих способностей составляет оснрву формирования интеллектуально-творческого потенциала ребенка [5].

Работы Lilly, F.R, показывают, что развитие интеллектуально-творческих способностей дошкольника осуществляется в речой деятельности, в процессе восприятия и анализа художественных произведений, их интерпретации, в инициировании творческих идей и решении проблемных ситуаций [6].

Интеллектуальные способности описываются как индивидуальные качества, обеспечивающие успешное решение множества задач: от раскрытия смыслов слов и построения пространственных фигур до обнаружения закономерностей, генерации вариантов использования объектов и формулирования нового метода исследования. Их можно трактовать как систему знаний и умений всесторонне развитой личности.

Творческие проявления ребенка возможны в любом виде деятельности, и каждый дошкольник способен выполнять задания как ea репродуктивном, так и на творческом уровне. Степень выраженности творчества определяется, с одной стороны, индивидуальными возможностями, а с другой – уровнем активности в процессе самореализации. Поэтому стимулирование творческой активности рассматривается как самостоятельная педагогическая задача. Для понимания механизмов творчества необходимо рассматривать его как целостный процесс, неотделимый от понимания личности ребенка как единой системы. Исследования олландских психологов Н.Вai, Р.Р.М. Leseman, М. Moerbeek, Е.Н. Kroesbergen, Н. Mulder подчеркивают, что творчество – феномен целостной личности, поэтому его изучение предполагает системное видение индивидуальных особенностей ребенка [7].

З.А. Михайлова классифицировала игровые формы, выделив логико-математические, дидактические и развивающие игры. Первые направлены н аравзитие анализа, сравнения, обобщения. Вторые служат средством закрепления знаний и умений. Третьи формируют познавательную активность, автономность мышления и творческое отношение к учебным задачам [8].

В дошкольном образовании при раскрытии индивидуальных способностей важно учитывать возрастные особенности, потребности и интересы детей. Правильно организованная деятельность способствует развитию таких качеств, как умение преодолевать трудности, наблюдательность, рефлексивность, самостоятельность и целеустремленность, что соответствует требованиям компетентностного подхода. Данные качества создают предпосылки для дальнейшего успешного обучения и освоения широкого спектра знаний. Развивающие игры оказывают существенное влияние на развитие познавательной активности, любознательности, воображения и творческого мышления.

В процессе специально организованной деятельности необходимо не только создавать условия, соответствующие уровню развития детей, но и использовать развивающие игры как средство повышения интеллектуально-творческого потенциала. Индивидуальные различия в темпах развития требуют гибкого, персонализированного подхода. Э.Берн отмечали, что воспитание представляет собой обучение ребенка игре и правилам участия в ней. Следовательно, игровая деятельность должна выступать инструментом формиования проблемных ситуаций, стимулирующих креативное мышление. В игре активизируются воображение, образное представление, поискрвые действия, что делает ее эффективным механизмом творческого развития [9].

Психологические и педагогические исследования, а также практика работы дошкольных организаций подтверждает, что интеллектуально-творческие способности формируются преимущественно в игровой длеятельности. Развивающие игры обеспечивают условия для познавательной активности, стимулируют речь, расширяют словарный запас, улучшают

произносительные навыки и позволяют интегрировать различные образовательные области [10].

Игровые формы обучения обеспечивают высокую мотивацию: дети активно включаются в процесс, быстрее усваивают материал, проявляют инициативу. Взрослый выступает одновременно педагогом и участником игры, направляя внимание ребенка и обеспечивая эмоциональную поддержку. Игра становится средством познания мира, развития интеллекта, творчества и нравственных качеств. В соответствии с государственным стандартом дошкольного образования игра выполняет функцию социализации и выступает способом включения ребенка в творческую деятельность.

Развивающие игры обладают значительным потенциалом: они активизируют мышление, стимулируют воображение, расширяют горизонты познания. Их применение способствует развитию интеллектуально-творческих способностей, укреплению здоровья, формированию жизненных навыков и становлению ребенка как самостоятельной личности.

К эффективным технологиям развития интеллектуально-творческих способностей дошкольников относятся:

- игровые методы (сюжетно-ролевые и режиссерские игры);
- методы релаксации;
- развивающие игры, направленные на развитие коммуникативных, когнитивных, логических, социально-эмоциональных, исследовательских навыков;
- методы творческой самопрезентации (сказкотерапия, песочная терапия, музыкальная терапия);
- игры, направленные на формирование механизмов саморегуляции и рефлексии [11].

Проблемные ситуации в игровой форме создают условия для интегрированных, поисковых и творческих действий. Развивающие игры способствуют закреплению знаний, формируют способность искать решение, работать в группе и мыслить творчески. Основные требования к игре включают: оптимальную продолжительность, соответствие теме, подготовленность материалов, образовательную и воспитательную значимость, влияние на всестороннее развитие ребенка.

Игры развивают память, переключаемость, способность слушать и понимать других, принимать различные точки зрения. Использование развивающих игр позволяет успешно подготовить ребенка к системному обучению. Дети учатся планировать действия, анализировать, искать решения и реализовать собственные идеи.

Развивающая игра – естественный вид деятельности ребенка и эффективное средство формирования интеллектуально-творческой самостоятельности. Она формирует стратегическое мышление, аналитические способности и умение действовать осмысленно. Игра имеет структуру деятельности: цель, средства, процесс и результат, что позволяет рассматривать ее как полноценную образовательную технологию.

Таким образом, правильно организованные развивающие игры способствуют накоплению социального опыта, развитию познавательной инициативы и коммуникативных умений, выбору партнеров по взаимодействию. Соответственно, ключевой задачей дошкольного образования является создание условий для формирования личностных качеств и способностей, необходимых для успешного освоения нового знания, что соответствует ориентации на личностные результаты, закрепленные в образовательных стандартах. Развивающие игры доказали свою эффективность как средство привлечения детей к активной творческой деятельности и формирования устойчивой познавательной мотивации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» № 319 от 2007 г 27 июля (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.09.2025 г.)
2. Об утверждении типовых учебных планов дошкольного воспитания и обучения Республики Казахстан № 422 от 14 октября 2022 года.
3. Об утверждении Типовых учебных программ дошкольного воспитания и обучения №348 от 3 августа 2022 года.
4. В.Штерн Умственная одаренность. – М:Перспектива, 2020. – 160 с.
5. Жарықбаев Қ.Б., Саңғылбаев О.С. Психология: Энциклопедиялық сөздік /Бас ред. Б.Ө. Жақып. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011. – 624 с.
6. Lilly, F.R. Creativity and cognitive development in adolescence. In *The Encyclopedia of Child and Adolescent Development*, 1–10. doi.org/10.1002/9781119171492.wecad371.
7. Bai, H., Leseman, P.P.M., Moerbeek, M., Kroesbergen, E.H., Mulder, H. (2021). Serial Order Effect in Divergent Thinking in Five — to Six-Year-Olds: Individual Differences as Related to Executive Functions. *J. Intell*, 9, 20. doi.org/10.3390/jintelligence9020020.
8. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – Москва: Детство-Пресс, 2016. - 144 с.
9. Berne, Eric. *Games People Play. The Psychology of Human Relationships*. [Penguin](#), 2016. – 176 p.
10. Казахбаева, Г.И., Момбиева, Г.А., Акимбаев, А.А. Мектепке дейінгі жастағы балалардың психикалық дамуына ойын іс-әрекетінің ықпалы //Педагогика және психология. – 2019. – № 2(39). – 64-70 бб.
11. Атыманова, К.Ж., Каримова, Ж.К. Дамытушы ойындар жинағы (5-6 жас). – Шымкент: Shuǵylakitap, 2019. – 68 б.